

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 953 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
External factors influencing the competitiveness of the textile industry.....	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni raqamlashtirish texnologiyalarini joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
FURE algoritmi orqali post-kvant xavfsizlik tizimlarining xavfsizligini oshirish.....	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlari.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Methods of credit to the service sphere by commercial bank.....	901
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yo'llari.....	908
Bozorov Akmal Amonovich, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Bojxona organlari faoliyatida bojxona menedjementi tushunchasi va uning ilmiy-nazariy asoslari	915
Mirзахmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Korporativ munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish.....	920
Ismailov Allayor Rashidovich	
Прямой маркетинг в новой цифровой реальности – эффективные стратегии прямого маркетинга для завоевания аудитории.....	929
Маматкулова Шоира Джалоловна	
O'zbekistonda soliq mamuriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning ustuvor yo'nalishlari.....	935
Valiyeva Sayyora Xushbakovna	
Green economy and international cooperation: global initiatives and agreements.....	939
Nazarova Ra'no Rustamovna, Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida sanoat korxonasida ekologik hisobni rivojlantirish nazariyasi	946
Hatidje Nasirova	

UDK 657.42:504

INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA SANOAT KORXONASIDA EKOLOGIK HISOBNI RIVOJLANTIRISH NAZARIYASI

Hatidje Nasirova

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
ORCID: 0009-0003-4504-3215 909715777

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda bozor iqtisodiyoti ishbilarmonlik muhitining yuqori noaniqligi, jadal rivojlanish va o'zgaruvchanlik bilan ajralib turadi, bu holat korxonalarining dinamik bozor muhitiga moslashishiga ehtiyoj tug'diradi va shuning uchun xo'jalik yurituvchi subyektning raqobatbardoshligini boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari birinchi o'ringa chiqadi. Innovatsion texnologiyalar korxonalar raqobatbardoshligining muhim omillaridan biridir. Albatta, ushbu holatlar korxonaning buxgalteriya jarayonida aks ettirilishi kerak, bu innovatsiyalar sohasida boshqaruv qarorlarini qabul qilishni buxgalteriya hisobi va tahliliy qo'llab-quvvatlashni o'rganishning dolzarbligini belgilaydi. 2030-yilga qadar mo'ljallangan uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasida O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion yo'nalishda muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun asosiy vazifalar belgilangan. Ular orasida kamayib borayotgan tabiiy resurslardan samarali va oqilona foydalanish, atrof-muhit ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda ushbu jarayonni sinchkovlik bilan kuzatish va takomillashtirish muhim o'rin tutadi. Innovatsion o'sishga to'siq qiluvchi muammolar ichida ekologik omillarning ta'siri alohida e'tiborga loyiq.

Korxonada ekologik hisobning amaldagi tizimi yetarlicha o'rganilmagan.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi ekologik buxgalteriya hisobining nazariy asoslarini ishlab chiqish, ushbu yo'nalish bo'yicha konseptual tushunchalarni kengaytirish va sanoat korxonalarida buxgalteriya hisobi hamda tahlil tizimidagi axborot maydonining moslashuvchanligini oshirishdan iborat.

Turli xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning "ekologik buxgalteriya hisobi" tushunchasini aniqlashga yondashuvlari, raqobatbardoshlikning terminologik sohasini tavsiflovchi yo'nalishlar tahlil qilinadi. Ekologik buxgalteriya hisobi sohasidagi muammolar shakllantirilgan. Innovatsion rivojlanish maqsadida ekologik hisob tizimini takomillashtirish zarurati asoslanadi. Tadqiqot natijalari amaliy ahamiyatga ega, chunki ular korxonalarda boshqaruv qarorlarini yanada xabardor qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ekologik hisob, sanoat korxonalari, raqobatbardoshlik, eko-innovatsiyalar, innovatsion buxgalteriya, ishlab chiqarishni ko'kalamzorlashtirish, boshqaruv qarorlari, ko'kalamzorlashtirilgan hisobot.

Abstract: Currently, the market economy is characterized by high uncertainty, rapid development and variability of the business environment, which creates the need for enterprises to adapt to the dynamic market environment, and therefore the issues of developing mechanisms for managing the competitiveness of an economic entity come to the fore. Innovative technologies are one of the important factors of the competitiveness of enterprises. Of course, these circumstances should be reflected in the accounting process of the enterprise, which determines the relevance of studying accounting and analytical support for making management decisions in the field of innovations. The main tasks of the successful transition of the economy of Uzbekistan to innovative development, outlined in the Concept of Long-Term Socio-Economic Development until 2030, include the effective and rational use of natural resources, the reserves of which are being depleted, and this requires more careful monitoring and development of measures to improve environmental indicators. Among the problems that hinder innovative growth, it is necessary to highlight, first of all, the influence of the ecological factor.

The current system of environmental accounting at the enterprise has not been sufficiently studied.

The purpose of this work is to develop theoretical rules for environmental accounting, expand the conceptual understanding of it, as well as increase the flexibility and adaptability of the information field formed in the accounting and analytical system of industrial enterprises.

The approaches of various foreign and domestic researchers to defining the concept of "environmental accounting", the directions characterizing the terminological sphere of competitiveness are analyzed. Problems in the field of environmental accounting are formulated. The need to improve the environmental accounting system for the purpose of innovative development is substantiated.

The results of the study are of practical importance, as they help to further inform management decisions at enterprises.

Key words: environmental accounting, industrial enterprises, competitiveness, eco-innovations, innovative accounting, greening of production, management decisions, greened reporting.

Аннотация: В настоящее время рыночная экономика характеризуется высокой неопределенностью, быстрым развитием и изменчивостью деловой среды, что создает необходимость адаптации предприятий к динамичной рыночной среде, в связи с чем на первый план выходят вопросы разработки механизмов управления конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта. Инновационные технологии являются одним из важных факторов конкурентоспособности предприятий. Безусловно, данные обстоятельства должны найти отражение в учетном процессе предприятия, что обуславливает актуальность изучения учетно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений в сфере инноваций. Среди основных задач успешного перехода экономики Узбекистана на инновационный путь развития, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2030 года, - эффективное и рациональное использование природных ресурсов, запасы которых истощаются, а это требует более тщательного мониторинга и разработки мер по улучшению экологических показателей. Среди проблем, сдерживающих инновационный рост, следует прежде всего выделить влияние экологического фактора.

Действующая система экологического учета на предприятии изучена недостаточно.

Целью данной работы является разработка теоретических положений экологического учета, расширение концептуального его понимания, а также повышение гибкости и адаптивности информационного пространства, формируемого в учетно-аналитической системе промышленных предприятий.

Проанализированы подходы различных зарубежных и отечественных исследователей к определению понятия «экологический учет» и направления, характеризующие терминологическое поле конкурентоспособности. Сформулированы проблемы в области экологического учета. Обоснована необходимость совершенствования системы экологического учета в целях инновационного развития.

Результаты исследования имеют практическое значение, поскольку способствуют более обоснованному принятию управленческих решений на предприятиях.

Ключевые слова: экологический учет, промышленные предприятия, конкурентоспособность, экоинновации, инновационный учет, экологизация производства, управленческие решения, экологизированная отчетность.

KIRISH

Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish yuqori texnologiyali va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, ilg'or texnologiyalarni qo'llash hamda atrof-muhitga zarar yetkazishni minimallashtirishsiz mumkin emas. Biroq, iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga eng ko'p ta'sir qiluvchi omillardan biri aynan ekologik faktor hisoblanadi, chunki u tabiiy resurslarning deyarli barcha turlarini va ularga asoslangan texnologik tizimlarni qamrab oladi. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bilan bevosita bog'liq bo'lib, resurslar yil sayin kamayib borayotgani bu muammoning dolzarbligini yanada oshiradi. Shu sababli, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish choralarining iqtisodiy samaradorligini aniqlash, ekologik innovatsiyalarni baholash va rahbariyat xodimlariga ushbu yo'nalish bo'yicha shaffof va o'z vaqtida ma'lumot yetkazib berishga qodir tizimni yaratish zarur[1]. Eko-innovatsiyalarni keng joriy etish dolzarb masalaga aylanib, u atrof-muhitda innovatsion boshqaruv, buxgalteriya hisobi va tahliliy qo'llab-quvvatlash tizimlarini yanada rivojlantirishni talab etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda buxgalteriya hisobi va ekologik jarayon nazariyasining rivojlanishiga rus tadqiqotchilari, shu jumladan: S. A. Alimov, A. P. Barxatov, A. I. Belousov, yu. S. Vinokurov, T. A. Demina, A. M. Karelov, V. A. Konstantinov, I. A. Korostelkina, M. V. Melnik, O. A. Mironova, S.A. Nikitina va boshqalar. ekologik buxgalteriya hisobi va audit muammolari R. A. Alborov, N. P. Barishnikov, I. N. boy, M. A. Bogatyrev, S. V. Grishanova, N. N. Grishina, L. V. Popova, M. N. Tatarinova, K. S. Saenko, S. P. Suvorova va boshqalar.

Iqtisodiyotda ekologizatsiya muammolari bilan shug'ullanadigan xorijiy olim-iqtisodchilar orasida A. Arens, R. Adams, J. Bartels, K. Druri, K. Shimoliy va boshqalar.

Innovatsion faoliyatni baholash muammolari mahalliy va xorijiy olimlarning asarlarida o'rganilgan, ular orasida A. I. Anchishkin, M. yu. Arxipova, K. A. Bagrinovskiy, A. E. Varshavskiy, S. yu. Glazyev, O. G. Golichenko, M. R. Efimov, N. I. Ivanov, E. I. Larionova, L. I. Nesterov, Y. Shumpeter va boshqalar.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A. Aliqulov, K. Axmedjanov, A. Ibragimov, I. Ismanov, D. Kudbiev, M. Kalonov, A. Karimov, N. Karimov, S. Maxmudov, M. Paradaev, A. Paradaev, S. Toshnazarov, K. Urazov, B. Xasanov, B. Hamdamov, R. Xolbekov, Z. Qurbanov, I. Qo'ziev va S. Yuldashevaning tadqiqotlarida ekologik xarajatlar hisobi va auditori bevosita hamda bilvosita tadqiq qilingan. Hozirgacha ilmiy muhitda tadqiqot mavzusi bilan bog'liq toifalarning terminologik sohasi bo'yicha konsensus mavjud emas: «innovatsiyalarni boshqarish hisobi», «ekologik buxgalteriya hisobi», «ekologik innovatsiyalar», «raqobatbardoshlik», bu tahlil qilinayotgan sohada nazariy, uslubiy va uslubiy ishlanmalarning etishmasligi bilan bog'liq. Mavjudlarini takomillashtirish, shuningdek, yangi konseptual g'oyalarni yaratish, uslubiy vositalarni ishlab chiqish talab etiladi.

Tadqiqotchilar yuqoridagi toifalarni turli yo'llar bilan to'ldiradilar. Ekologik buxgalteriya hisobining bir qator ta'riflari jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. «Ekologik buxgalteriya» tushunchasining ta'riflari.

No	Muallif	Muallifning ilmiy ta'rifi
1	Volodin O. N.	Ekologik buxgalteriya hisobi-foydalanuvchilarga tashkilotning ekologik faoliyati to'g'risida ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish va salbiy hodisalar va xavflarni bashorat qilish; jarayonlarni o'z ichiga olgan korxonaning ekologik faoliyati to'g'risidagi axborot modeli: ro'yxatga olish, hisobga olish, yig'ish, xarajatlarni monitoring qilish, xom ashyo, materiallar va ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari [2]
2	Volodin O. N.,	Ekologik buxgalteriya hisobi-xo'jalik yurituvchi subyektning atrof-muhitga tabiiy va qiymat ko'rsatkichlarida ta'sirining haqiqiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, ekologik xarajatlarni yig'ish va aks ettirish tizimi, tabiatdan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni tartibga solish usuli, atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida hisobot berish va tegishli ma'lumotlarni tekshirish [3]
3	Gazaryan N. M.	Atrof-muhitni hisobga olish-atrof-muhit holati to'g'risidagi ma'lumotlarni tabiiy va qiymat ko'rsatkichlarida aniqlash, tashkil etish, tartibga solish va taqdim etish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan tizim [4]
4	Gubaydullina I. N., Ishmeyeva A. S.	Ekologik buxgalteriya-integratsiyalashgan buxgalteriya tizimi, tabiiy resurslarni iste'mol qilish jarayonini va ularni mikro - iqtisodiy darajada himoya qilishni aks ettiruvchi o'ziga xos ko'rsatkichlar to'plami [5]
5	Jelbunova L. I.	Ekologik buxgalteriya-bu turli xil tarkibiy qismlarni birlashtirgan murakkab tizim: maqsadlarni aniqlash, bashorat qilish, rejalashtirish, hisobga olish, tahlil qilish, boshqaruv yechimlarini ishlab chiqish [6]
6	Ilyicheva E. V.	Ekologik buxgalteriya hisobi - bu xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy va ekologik jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni doimiy va uzluksiz kuzatish, baholash, tizimlashtirish va umumlashtirishning ilmiy asoslangan tizimi bo'lgan buxgalteriya hisobining segmental sohasi [7]
7	Myagmar Mishigdorj	Ekologik buxgalteriya hisobi-oddiy ishlab chiqarish faoliyati davomida atrof-muhitni muhofaza qilish xarajatlarini aniqlashga qaratilgan va ekologik xarajatlarni hisobga olgan holda raqamli foyda ko'rsatkichini yaratadigan buxgalteriya hisobi [8]
8	Rubanova N. N.	Ekologik buxgalteriya hisobi-korxonaning ekologik salohiyatini boshqarish va aniqlash maqsadida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining natijasi; korxonaning ekologik salohiyatini boshqarish va aniqlash maqsadida atrof-muhit xarajatlari, tabiiy aktivlar, ekologik fondlar, zaxiralar va majburiyatlarni, shuningdek xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati natijalarini to'plash, ro'yxatdan o'tkazish, umumlashtirish va aks ettirish jarayoni [9]
9	Xmelev S. A., Suglobov A. E.	Ekologik buxgalteriya hisobi-atrof-muhit xarajatlari va ekologik majburiyatlarni aniqlash, baholash, rejalashtirish va bashorat qilish, nazorat qilish va tahlil qilish imkoniyatini beradigan ma'lumotlarni to'plash, ro'yxatdan o'tkazish va umumlashtirish tizimi [10]
10	Sergeyeva E. A.	Ekologik buxgalteriya hisobi tashqi hisobot maqsadlari uchun moliyaviy buxgalteriya hisobining ichki (boshqaruv hisobi) usullari kontekstida, shuningdek atrof-muhitni muhofaza qilish parametrlarini korxonaga qiymatini modellashtirishga kiritish asosida strategik buxgalteriya nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilishi kerak [11]

Ekologik buxgalteriya tushunchasiga olimlar tomonidan yagona yondashuv ishlab chiqilmagani bu sohaga oid muammolardan biridir. Shuningdek, buxgalteriya terminologiyasining aniq belgilab olinmagani va hisob tizimini ekologizatsiya qilish bo'yicha kompleks metodologiyaning mavjud emasligi ham muhim muammolar sirasiga kiradi. Moliyaviy hisobotlarda ekologik ma'lumotlarni oshkor qilish bo'yicha talablarning yo'qligi, atrof-muhit xarajatlarini yagona tushunchalar va tasniflash tamoyillari asosida baholash imkoniyatining cheklanganligi ham ushbu yo'nalishning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Bundan tashqari, ekologik buxgalteriya hisobi korporativ javobgarlik tamoyillariga asoslanishi lozim bo'lib, O'zbekistonda bu sohada standartlarni ishlab chiqish zarurati sezilmoqda. Ekologik buxgalteriya obyektlarini alohida ajratish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida ushbu ma'lumotlarni tizimli ravishda integratsiya qilish usullarini aniqlash ham dolzarb masalalardan biridir. Shu bois, hozirgi buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarni tartibga solish tizimi korxonalar faoliyatining ekologik jihatlarini to'liq aks ettirish tizimi rivojlanmoqda.

Korxonaning asosiy uzoq muddatli maqsadlaridan biri bozorda qolish uchun raqobatbardosh pozitsiyalarni saqlab qolishdir. Shu munosabat bilan «korxonaning raqobatbardoshligi» atamasini o'rganish zarurati tug'iladi. Asosiy ta'riflarni tahlil qilish mualliflarga atamani tavsiflashda bir qator yo'nalishlarni ajratib ko'rsatishga imkon berdi:

Raqobatbardoshlik – bu bozorga raqobatbardosh tovarlarni ishlab chiqarish va sotish orqali samarali iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish imkoniyatini ifodalovchi tushuncha. U funksional yondashuv nuqtayi nazaridan ma'lum funksiyalar ketma-ketligini bajarish jarayoni sifatida ham ko'rib chiqilishi mumkin. Shuningdek, raqobatbardoshlik obyektning qiyosiy xarakteristikasi yoki bozor talablariga mosligini o'lchovchi mezon sifatida ham baholanadi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, «raqobatbardoshlik» tushunchasi asosan ustunlik, samaradorlik, farqlar va raqobatbardosh bozor kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Korxonaning raqobatbardoshligi mahsulot, xizmat yoki texnologiyaning raqobatbardoshligiga bevosita bog'liq bo'lib, bu taqdim etilgan obyektning xususiyatlari bilan aniqlanadi. Ishlab chiqarilgan mahsulot yoki texnologiyaning o'ziga xos xususiyatlari iste'molchilar tomonidan oldindan belgilab qo'yilganligi sababli, korxonaning raqobatbardoshligi xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyati samaradorligi bilan bog'liq ravishda «subyekt» va «obyekt» tushunchalari asosida tavsiflanishi lozim.

Ekologik omil esa raqobatbardosh afzalliklarni shakllantirishga yordam beruvchi yoki aksincha, unga to'sqinlik qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy sharoitda innovatsiyalar va ekologiya korxonalarining strategik rivojlanishining muhim tarkibiy qismlari sifatida qaraladi. Innovatsiyalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va atrof-muhitga antropogen yukni qisqartirishga qaratilgan bo'lib, bu ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish hamda iste'mol chiqindilarini samarali utilizatsiya qilish orqali amalga oshiriladi. Bu esa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularning samarali iste'mol qilinishiga yo'l ochadi.

Raqobatbardoshlikni mustahkamlash va barqarorlikni ta'minlash ekologik omillarning ta'sirini chuqur o'rganish, ekologik innovatsiyalarni hisobga olish hamda qaror qabul qiluvchi shaxslarni zarur ekologik ma'lumotlar bilan o'z vaqtida ta'minlash zaruratini keltirib chiqaradi. Shu jihatdan ekologik buxgalteriya hisobining tashkil etilishi raqobatbardoshlik darajasini oshirishga yo'naltirilgan innovatsion rivojlanish strategiyasining muhim elementi hisoblanadi.

Tadqiqotchilar ekologik buxgalteriya tizimining ahamiyatini e'tirof etsalar-da, uning sanoat korxonalarida amaliy qo'llanilishi va uslubiy jihatlarini yetarlicha o'rganilmagan. Bu esa mazkur sohadagi tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish va to'ldirishni talab qiladi. Atrof-muhitni tartibga solish esa davlat organlari va xo'jalik yurituvchi subyektlarning ekologik qonunchilik talablari bajarilishini ta'minlash, tegishli strategiyalar, loyihalar va dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga qaratilgan faoliyati sifatida belgilangan. Biroq, korxonada darajasida atrof-muhitni boshqarish bevosita korxonaning o'z vakolatiga kiradi.

Ekologik omilning ishlab chiqarishga ta'siri aniq va rag'batlantiruvchi xususiyatga ega. Tabiiy resurslar kamayib, atrof-muhitning ifloslanish darajasini pasaytirishga intilayotganligi sababli, sanoat korxonalarini turli texnologiyalarni rivojlantirishga sarmoya kiritish zarurati bilan duch kelishmoqda.

Y.V.Sokolovning fikricha, buxgalteriya metodologiyasi xolis bo'lmagan va bo'lishi mumkin emas. Har qanday uslubiy texnika ba'zi jamoat guruhlarning boshqalarga zarar yetkazishiga olib keladi. Bu bozor iqtisodiyoti sharoitida va unga o'tish bosqichida yalang'och bo'lib, korxonaning buxgalteriya siyosatining paydo bo'lishiga va uning buxgalteriya hisobida normativ regulyator sifatida maqomini mustahkamlashga yordam beradi. Ekologik buxgalteriya hisobida buxgalteriya siyosatining mulki sifatida harakatchanlik qabul qilinishi mumkin emas, chunki u falokatga olib kelishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimizda statistik buxgalteriya hisobi metodologiyasida atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha joriy xarajatlar deganda, korxonalar tomonidan tabiatni asrash va undan oqilona foydalanish maqsadida o'z

mablag'lari, qarz mablag'lari yoki davlat byudjeti hisobidan amalga oshiriladigan barcha xarajatlar tushuniladi. Bu xarajatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Tabiatni muhofaza qilishning asosiy vositalarini saqlash va ulardan foydalanish;

Ishlab chiqarish jarayonida tabiiy muhitga yetkazilgan zararlarni bartaraf etish va uni qayta tiklash chora-tadbirlari;

Ishlab chiqarish faoliyatining atrof-muhitga zararli ta'sirini kamaytirish bo'yicha amalga oshiriladigan harakatlar;

Ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilarini yig'ish, tashish, saqlash, yo'q qilish va qayta ishlash;

Korxonalarda hosil bo'lgan chiqindilarni nazorat qilish va ekologik monitoringni tashkil etish;

Atrof-muhitning sifat holatini kuzatish va ekologik normativlarga rioya etilishini ta'minlash;

Ilmiy-tadqiqot ishlari va ekologik ta'lim dasturlarini qo'llab-quvvatlash.

Bundan tashqari, asosiy kapitalga investitsiyalar ham ekologik jihatdan muhim bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Barcha turdagi qurilish ishlari;

Ekologik uskunalarni sotib olish va o'rnatish;

Ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan texnik jihozlarni xarid qilish;

Qurilish smetasiga kiritilmagan mashina va uskunalarni xarid qilish.

Shuningdek, qidiruv ishlari uchun amalga oshirilgan xarajatlar, moliyalashtirish manbaidan qat'i nazar, barcha qidiruv ishlarini o'z ichiga oladi.

Tabiatdan foydalanish xarajatlari miqdorini belgilovchi muhim omil – ijtimoiy omillar bo'lib, korxonalar faoliyati nafaqat atrof-muhitga, balki jamiyatga, jumladan, insonlarga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ruxsat etilgan ekologik me'yorlardan ortiq darajadagi zarar bevosita yoki bilvosita moddiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ekologik muhofaza choralari iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Atrof-muhitni hisobga olish jarayoni «siyosat» atamasi bilan bog'liq emas, chunki bu sohada demokratiyadan ko'ra, sanoat maqsadlariga mos qat'iy buxgalteriya qoidalari ustuvorlik qiladi. «Siyosat» atamasi odatda muayyan chegaralarni muvozanatlashtirishni anglatadi, holbuki, buxgalteriya hisobi aniq tartibga solingan qoidalarga asoslanadi.

Korxonalarining moliyaviy siyosati esa keng qamrovli strategik qarorlarni o'z ichiga oladi. Bu siyosat moliyaviy natijalar va umumiy moliyaviy holatni aniqlash chegaralarini belgilash bilan birga, yetkazib beruvchilar va xaridorlarni topish, soliqqa tortish, narx belgilash, to'lovlar, kreditlar va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlarga ta'sir etish imkoniyatlarini izlashga qaratilgan. Moliyaviy siyosat shuningdek shartnoma siyosati, buxgalteriya hisobi va soliq siyosatini ham o'z ichiga oladi.

Yaqin kelajakda ekologik buxgalteriya hisobi joriy etilishi bilan atrof-muhitga zarar yetkazuvchi korxonalar moliyaviy siyosatining tarkibiy qismlariga ekologik talablar tomonidan qo'yiladigan cheklovlar kuchayadi. Bu esa moliyaviy siyosat, ekologik cheklovlar va buxgalteriya tartib-qoidalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirib, korxonalarini ekologik talablarni inobatga olgan holda o'z moliyaviy strategiyalarini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Bu mintaqaviy, sanoat va davlat ekologik dasturlariga mos keladi. Ularning elementlaridan biri va hatto ularni amalga oshirish mexanizmlaridan biri ekologik hisobdir. Rasmda moliyaviy siyosatning nisbati va ekologik cheklovlari aniq ko'rsatilgan.(1-rasm).

1-rasm. Moliyaviy siyosatning ekologik cheklovlari.

Rasm uchun konvensiyalar. 1: 1 – shartnoma siyosati; 2-buxgalteriya siyosati; 3-soliq siyosati.

Rasmda ekologik talablarning ustun roli emas, balki muqarrar va qat'iy cheklarning mavjudligi aks etgan, chunki bu talablarni e'tiborsiz qoldirish korxonaning faoliyatini to'xtatib qo'yishi mumkin. Ayniqsa, yoqilg'i-energetika kompleksi, kimyo sanoati, energetika va boshqa og'ir sanoat tarmoqlari uchun ekologik cheklorlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun, bizning fikrimizcha, ekologiya uchun «siyosat» atamasi mos kelmaydi, chunki bu sohada bo'shliqlarni topish, o'zgarish kiritish yoki chalg'itish mumkin emas. Menejment va moliyaviy siyosat qat'iy ekologik talablar asosida shakllantirishi lozim.

Ma'lumki, buxgalteriya hisobi quyidagi obyektlarni qamrab oladi:

Mulk va aktivlar – joriy va uzoq muddatli aktivlar, kechiktirilgan xarajatlar va tugallanmagan buyurtmalar.

Majburiyatlar – xo'jalik yurituvchi subyektning tashqi va ichki majburiyatlari.

Xo'jalik operatsiyalari – aktivlar va majburiyatlarga ta'sir qiluvchi iqtisodiy hodisalar va harakatlar.

Iqtisodiy hodisalar uch toifaga ajratilishi mumkin:

1. Harakatlar – atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va ekologik baxtsiz hodisalar sodir bo'lishining oldini olishga qaratilgan rejalashtirilgan sa'y-harakatlar.

2. Voqealar – kutilmagan yoki oldindan aniqlanmagan hodisalar (masalan, ekologik ofatlar yoki zararli ta'sirlarni bartaraf etish bo'yicha majburiyatlar).

3. Holatlar – muayyan vaqtda aktivlar va majburiyatlarning mavjudligini aks ettiruvchi statistik ma'lumotlar.

Ekologik buxgalteriya obyektlari umumiy buxgalteriya hisobidan ajratilishi kerak, chunki ularning maqsadi atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq aniq vazifalar bilan cheklangan. Ushbu obyektlarga quyidagilar kiradi:

Ekologik ilmiy-tadqiqot ishlari va ularning natijalari;

Atrof-muhitni muhofaza qilishga yo'naltirilgan mahalliy va ko'p funksiyali obyektlar;

Operatsion xarajatlar va kapital qo'yilmalar – ekologik muhofaza choralari uchun;

Ekologik ishlab chiqarish jarayonlari – atrof-muhitga zarar yetkazmaslik maqsadida optimallashtirilgan texnologiyalar;

Ekologik ofatlar yoki ekologik bo'lmagan faoliyat oqibatlarini bartaraf etish choralari;

Ekologik dasturlarni moliyalashtirish, shu jumladan tashqi manbalar orqali.

Ekologik buxgalteriya hisobi korxonaning barcha sohalarida, jarayonlarida va iqtisodiy faoliyatida umumiy buxgalteriya tizimidan alohida yuritilishi lozim. Bu yondashuv korxonalar uchun ekologik me'yorlarga rioya qilishni ta'minlabgina qolmay, balki ularning barqaror rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning fikrimizcha, ekologik buxgalteriya hisobini buxgalteriya hisobi segmenti sifatida standartlashtirish shoshilinch zaruratga aylangan. Bozor iqtisodiyotida xo'jalik yurituvchi subyektlarning ekologik holatini markazlashtirilgan tarzda hisobga olish va nazorat qilish mumkin emas degan noto'g'ri tushuncha mavjud. Aslida, atrof-muhitni hisobga olishga demokratik yondashuv qo'llanilmasligi kerak, chunki bu yo'nalishda obyektlar, usullar, baholash variantlari, nazorat mexanizmlari va hisobot ko'rsatkichlari aniq belgilangan bo'lishi lozim.

Ekologik buxgalteriya hisobi quyi tizim sifatida shakllantirishi kerak bo'lib, quyidagi to'rtta asosiy elementni o'z ichiga olishi lozim:

1. Tabiatni muhofaza qilish xarajatlarini hisobga olish (joriy va kapital xarajatlar);

2. Ekologik majburiyatlarni hisobga olish;

3. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha moliyaviy hisobotni yuritish;

4. Atrof-muhitga oid ma'lumotlarning auditi va iqtisodiy tahlili.

Bu yo'nalishda eng muhim masala tabiatni muhofaza qilish xarajatlarini hisobga olish bo'lib, u ifloslanishning oldini olish va bartaraf etish choralari natijasida yuzaga keladigan hamda mavjud texnologik va texnik darajada muqarrar bo'lgan xarajatlarni o'z ichiga olishi kerak. Ushbu xarajatlar odatda quyidagicha guruhlanadi:

Xarajatlar turi bo'yicha (joriy va kapital);

Tabiiy muhit obyektlari bo'yicha (tuproq, yer osti boyliklari, atmosfera, suv havzalari).

Biroq, boshqaruv nuqtayi nazaridan zarur bo'lgan va yetarli darajadan yuqori xarajatlar, texnologik jarayon bosqichlarida yuzaga keladigan xarajatlar hamda investitsiya davrlariga oid ma'lumotlar hisobga olinishi lozim.

Ekologik xarajatlarni buxgalteriya obyektlari tizimiga kiritish quyidagi talablarga javob berishi kerak:

Axborot tizimida tabiatni muhofaza qilish jarayonlarini haqqoniy aks ettirish;

Buxgalteriya obyektlarini ularning paydo bo'lish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha lokalizatsiya qilish;

Tabiatni muhofaza qilish xarajatlarini analitik hisobga olishning ko'p darajali tizimini yaratish;

Atrof-muhit xarajatlarini ekologik ko'rsatkichlarga erishish darajasi bo'yicha nazorat qilish;

Xarajatlarni guruhlashda xo'jalik yurituvchi subyekt vakolatlarini va buxgalteriya hisobi metodologiyasini tartibga solish.

Ekologik buxgalteriya hisobi buxgalteriya tizimining ajralmas qismi sifatida atrof-muhitga katta ta'sir ko'rsatadigan korxonalar uchun majburiy quyi tizim, boshqa sohalarda esa ekologik modernizatsiya vositasi sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Umumiy buxgalteriya hisobi va ekologik buxgalteriya hisobi asosiy prinsip va usullar jihatidan o'xshash, biroq maqsadi, obyektlari, funksiyalari va foydalanuvchilarning ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojlari bo'yicha farqlanadi. Aynan shu sababli, «Ekologiya» buxgalteriya standartini qonunchilik darajasida qabul qilish va joriy hisob rejasiga tegishli qo'shimchalar kiritish zarur.

Atrof-muhitni hisobga olishda nazorat funksiyasi sezilarli darajada kuchaytirilishi lozim, chunki ekologik talablarni buzish natijasida yuzaga keladigan potensial ifloslanishning oldini olish zarurati mavjud. Shu nuqtayi nazardan, buxgalteriya hisobida ilgari faqat xarajatlarni tejashga qaratilgan strategiya o'rniga investitsiyalarning yetariligi baholash tamoyili ilgari surilmoqda.

Buxgalteriya hisobining analitik funksiyasini amalga oshirish jarayonida faqat bitta ekologik samaradorlik ko'rsatkichi bilan cheklanish mumkin emas. Buning o'rniga, tabiiy muhitga bosim va korxonaning ekologik faoliyatiga bo'lgan reaksiyalarni o'Ichaydigan texnik-iqtisodiy va iqtisodiy ko'rsatkichlar guruhi ishlab chiqilishi lozim. Bu esa ekologik buxgalteriya tizimini nafaqat ifloslanishni kamaytirish vositasi, balki barqaror rivojlanish va korxonalarining ekologik javobgarligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim mexanizm sifatida shakllantirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimov S. A. sanoat korxonasi faoliyatini ekologik buxgalteriya hisobi tizimini shakllantirishning konseptual asoslari // iqtisodiy va gumanitar fanlar, 2013, no. 1 (252), c. 12-17.
2. Baltabayev B. K., Hasimov A. K. Ekologiya buxgalteriya hisobi va auditning murakkab obyekti sifatida // Markaziy Osiyo mamlakatlari buxgalterlari va auditorlari Issiqko'l forumi yangiliklari, 2019, no. 2 (25), c. 280-285.
3. Beshulya I. V. atrof-muhitni ifloslantiradigan korxonalarining ekologik siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishni buxgalteriya yordami // V xalqaro ilmiy konferensiya materiallari «Donetsk o'qishlari 2020: ta'lim, fan, innovatsiya, madaniyat va zamonaviylik muammolari». Donetsk, 2020 yil. 173-176-betlar.
4. Beshulya I. V. buxgalteriya hisobini ekologik modernizatsiya qilish // Moliya. Buxgalteriya hisobi. Banklar, 2022, no. 1-2 (38-39), c. 12-20.
5. Beshulya I. V. ekologik buxgalteriya hisobi: toifalar, tahliliy vositalar va barqaror rivojlanish kontseptsiyasidagi roli // III xalqaro ilmiy konferensiya materiallari «Donetsk o'qishlari 2018: ta'lim, fan, innovatsiya, madaniyat va zamonaviylik muammolari». Donetsk, 2018, 86-88 betlar.
6. Borisova E. N. moliyaviy hisobotlarni fribgarlik // fundamental tadqiqotlar, 2015, no. 2, 4235-4238-betlar.
7. Vasilev A. K. ekologik buxgalteriya hisobi va an'anaviy buxgalteriya tizimini isloh qilish // iqtisodiy fanlarning dolzarb masalalari, 2008 yil, №. 1, c. 280-284.
8. Gusev A. A., Guseva I. G. ekologik barqaror rivojlanishning iqtisodiy mexanizmi to'g'risida // iqtisodiy va matematik usullar, 1996, yo'q. 2, c. 66-76.
9. Kiryanova V. A., Krilova V. V. iqtisodiy subyektda ekologik buxgalteriya hisobi va tahlilini tashkil etish // xalqaro tizim tadqiqotlari akademiyasining Axborotnomasi. Informatika, ekologiya, iqtisodiyot, 2017, no. 2, c. 115-121.
10. Len V. S., Koliveshko A. M. atrof-muhitni hisobga olish: tushunchalar va mazmun // Chernigov davlat texnologik universitetining Axborotnomasi. Seriya: iqtisodiy fanlar, 2014, no. 2 (74), c. 223-229.
11. Shevarlich M. M., Tokareva E. V., Chernovanova N. V. agrar sektor korxonalarini uchun ekologik xarajatlarni hisobga olish tasnifi tizimi // xalqaro ilmiy-tadqiqot jurnali, 2019, no. 12-2 (90), c. 25-31.
12. Chernovanova N. V., Dinnikova E. A. agrosanoat majmuasi subyektlarining buxgalteriya hisobida ekologik majburiyatlarni aks ettirish // IX xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari «iqtisodiyot va agrobiznesning dolzarb masalalari». Bryansk, 2018, 452-456 betlar.
13. Chxutiashvili L. V. Rossiya korxonalarida ekologik buxgalteriya hisobini tashkil etish va takomillashtirish //, 2014, no. 2, c. 185-198.
14. Yankovich V. D. ekologik buxgalteriya tushunchasi va uning xususiyatlari RB // ilmiy va amaliy tadqiqotlar, 2020, yo'q. 6-4 (29), c. 37-39.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

